

EFEITOS FISIOLÓGICOS DO TREINO COGNITIVO EM IDOSOS COM DEMÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Educação Física, Psicologia, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF COGNITIVE TRAINING IN THE ELDERLY: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206559

Aline Vitoriano Pereira da Silva¹

Andyara Bezerra Fonseca¹

Endeli Souza da Silva¹

Isabella Ehrhardt Chies¹

Thaiana Duarte²

RESUMO

Introdução: O envelhecimento da população no Brasil requer a prevenção da demência e a promoção da qualidade de vida dos idosos. A fisioterapia desempenha um papel fundamental nesse contexto.

Objetivo: Identificar os efeitos fisiológicos do treino cognitivo em idosos com demência. **Materiais e método:** Foi realizado uma revisão da literatura, buscando artigos na PubMed e SciELO em setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram utilizados: período de publicação de 2019-2023, publicações em inglês e português, que envolvessem efeitos

fisiológicos de condutas fisioterapêuticas em idosos com patologias neurológicas e demência. Os critérios de exclusão foram: artigos não disponíveis na íntegra, realizados em animais, artigos envolvendo nutrição e farmacologia. **Resultados:** Os cinco estudos investigaram intervenções para idosos com condições relacionadas à idade, enfocando a fragilidade e o comprometimento cognitivo. Tem como efeitos fisiológicos melhorias significativas nas funções cognitivas. **Conclusão:** Resultados de cinco estudos revisados indicam que intervenções de fisioterapia e treinamento cognitivo podem beneficiar a função cognitiva e física desses idosos.

Palavras-chave: Treino-cognitivo. Envelhecimento. Fisioterapia. Demencia. Fisiologia.

ABSTRACT

Background: The aging of the population in Brazil requires the prevention of dementia and the promotion of quality of life for the elderly. Physiotherapy plays a fundamental role in this context. **Purpose:** Identify the physiological effects of cognitive training in elderly people with dementia. **Methods:** A literature review was carried out, searching for articles in PubMed and SciELO in September 2023. The inclusion criteria were used: publication period 2019-2023, publications in English and Portuguese, involving physiological effects of physiotherapeutic procedures in elderly people with pathologies neurological disorders and dementia. The exclusion criteria were: articles not available in full, carried out on animals, articles involving nutrition and pharmacology. **Results:** The five studies investigated interventions for older adults with age-related conditions, focusing on frailty and cognitive impairment. Its physiological effects include significant improvements in cognitive functions. **Conclusion:** Results from five reviewed studies indicate that physical therapy and cognitive training interventions can benefit the cognitive and physical function of these elderly people.

Keywords: Cognitive-training. Aging. Physiotherapy. Dementia. Physiology.

1. INTRODUÇÃO

A demência é um distúrbio que se manifesta com a deterioração progressiva das funções cognitivas, tais como memória, habilidades de aprendizado, compreensão, comportamento e julgamento, linguagem. É importante ressaltar que essa deterioração não é manifestada desde o nascimento, e não influi na situação de alerta do sujeito. Por mais que seja uma condição que pode surgir em qualquer idade, é mais comum em pessoas idosas. Nas últimas décadas, tem havido um aumento notável na incidência de demência, especialmente em indivíduos com idade superior a 65 anos, um fenômeno em parte explicado pelo aumento da expectativa de vida global. Entretanto, projeções apontam para uma possível diminuição da ocorrência da patologia durante as próximas décadas. Diversos fatores de risco tem sido associados ao desenvolvimento da demência, suscitando a possibilidade de prevenção por meio de intervenção nesses fatores (Afonso; Veríssimo, 2022).

As alterações fisiológicas do envelhecimento modificam a sua fisiologia por consequência da perda da homeostase, e o sistema imunológico é afetado, pois as células de defesa são danificadas nesse processo deixando os idosos suscetíveis a doenças, e os sistemas endócrino e neurológico também são afetados pois para uma boa execução, os dois precisam trabalhar em homeostase (Macena; Hermano; Costa, 2018).

A atuação fisioterapêutica abrange principalmente a avaliação e o tratamento de idosos, com ênfase na avaliação da funcionalidade, identificação de fragilidades, prevenção e reabilitação de deficiências funcionais relacionadas ao processo de envelhecimento (Moreira *et al*, 2021).

A população brasileira tem envelhecido nos últimos anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022) que, afirma que de

2012 a 2021 o número de pessoas abaixo de 30 anos veio diminuindo, enquanto de pessoas acima de 30 anos tem crescido abundantemente cerca de 7,6%. Essa mudança é reflexo de políticas públicas como controle de natalidade, que vem obtendo êxito desde as últimas décadas. Isso favorece a diminuição do número de jovens e aumento da população idosa, fazendo com que a elevação da carga econômica sobre aqueles com habilidades cognitivas preservadas, fazendo assim um maior número de idosos ativos perante a sociedade trabalhista. Sabendo disso prevenir a demência, e promover qualidade de vida é papel do fisioterapeuta.

Deste modo é importante investigar quais as condutas fisioterapêuticas mais eficazes para preservar cognitivo, promover qualidade de vida, e manter esse indivíduo incluído na sociedade até o máximo possível, tendo em vista o déficit de profissionais qualificados na área e poucos estudos relacionados.

Sendo assim objetivo primário deste estudo é identificar os efeitos fisiológicos do treino cognitivo em idosos com demência. Tem como objetivos secundários: descrever as alterações cognitivas; identificar os benefícios das condutas; correlacionar os efeitos e apontar o mais benéfico.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão da literatura. Os artigos utilizados como referencias foram extraídos da base de dados PubMed e SciELO. Foram utilizados as seguintes palavras chaves: cognitive trainig; elderly; physioterapy; active aging; senescence, em português e inglês. A busca foi realizada no período de setembro de 2023.

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: período de publicação de 2019-2023, publicações em inglês e português, que envolvessem efeitos fisiológicos de condutas fisioterapêuticas em idosos com patologias neurológicas e demência.

Os critérios de exclusão foram: artigos não disponíveis na íntegra, realizados em animais, artigos envolvendo nutrição e farmacologia.

3. RESULTADOS

Resultados foram expressos em 421 publicações na plataforma PubMed com as seguintes palavras chaves: physiotherapy and cognitive trainig and senescence, foi aplicado filtros da própria plataforma como: 2019-2023, artigos não disponíveis na íntegra, ensaio clínico, análise e análise sistemática. Dessa seleção foram encontrados 61 resultados, que foram novamente filtrados por leitura resultando em 12, que após a leitura na íntegra foram aproveitados **5** artigos.

Na plataforma SciELO foi utilizadas as seguintes palavras chaves: idoso e fisioterapia e envelhecimento ativo, encontrados 3 artigos relacionados, mas após a primeira análise foram descartados pois não se relacionavam com o tema.

Figura 1 – fluxograma do estudo.

Tabela 1 – Síntese dos artigos incluídos na revisão

A UT O R/ A N O	TIP O DE EST UD O	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
G o m e z <i>et al,</i>	Revi são sist em ática. a.	Descrever as aplicações tecnológicas atuais, procediment os de reabilitação	Esta revisão sistemática em três bases de dados distintas (Web of Science, Embase e PubMed). A pesquisa incluiu indivíduos	Em comparação com o grupo de controle, o treinamento CMDT foi percebido como uma abordagem agradável, segura e

20 23.		de CMDT, populações-alvo, avaliação de condições e eficácia e efetividade da reabilitação de CMDT (tarefa dupla cognitivo-motora) assistida por tecnologia em condições crônicas relacionadas à idade.	idosos, com idade superior a 65 anos, que apresentavam condições crônicas e/ou fragilidade. Esses indivíduos foram submetidos a um ensaio clínico.	eficaz. Isso foi especialmente notado em relação ao desempenho em tarefas duplas, prevenção de quedas, aprimoramento da marcha e função cognitiva. Além disso, esses efeitos positivos permaneceram evidentes durante o acompanhamento intermediário.
Ch un g et al, 20 22.	Um a revi são sist em átic a e met a- anál ise	Fornecer uma visão geral dos componentes de intervenção utilizados em pessoas idosas com fragilidade cognitiva, examinar os efeitos das	Este trabalho refere-se a uma revisão sistemática e metanálise que abrangeu diversas fontes, incluindo Medline, PubMed, CINAHL, Embase, PsycINFO e Cochrane. A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada por meio da	A atividade física foi identificada como um elemento fundamental em todas as intervenções direcionadas a idosos com fragilidade cognitiva. Estas intervenções demonstraram eficácia na promoção de

		<p>intervenções nas funções cognitivas, fragilidade e funções físicas em idosos com fragilidade cognitiva.</p>	<p>escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro).</p>	<p>funções cognitivas e físicas, mas não apresentaram impacto significativo na redução da fragilidade física.</p>
<p>Magal et al, 2022.</p>	<p>Um estudo randomizado e controlado.</p>	<p>Comparar os efeitos do bem estabelecido programa de treinamento cognitivo computadorizado de modalidade única, CogniFit, com “Thinking in Motion (TIM)”, uma intervenção de grupo co-dependente, entre idosos residentes na comunidade com problemas</p>	<p>Utilizando um desenho de ensaio clínico randomizado simples-cego, um grupo de 47 idosos que vivem na comunidade, apresentando comprometimento cognitivo, foi alocado aleatoriamente para participar de treinamento, que consistiu em oito semanas de sessões realizadas três vezes por semana, sendo submetidos ao TIM ou ao CogniFit.</p>	<p>Os escores Z totais do CogniFit apresentaram uma melhora significativa desde o início até o período pós-intervenção em ambos os grupos. Os resultados indicam que tanto os treinamentos de modalidade única (CogniFit) quanto os treinamentos co-dependentes (TIM) tiveram um impacto positivo na cognição de idosos com comprometimento cognitivo, no entanto, não demonstraram melhoria na</p>

		cognitivos. imparidade.		capacidade de marcha.
D u- Ri et al, 20 21.	Um est udo clíni co con trol ado ran do miz ado.	Este estudo foi conduzido para investigar os efeitos de um programa multicomponente baseado em TIC na composição corporal e cognição.	Em um ensaio de intervenção randomizado e controlado envolvendo 20 indivíduos com mais de 60 anos (10 no grupo de exercício e 10 no grupo de controle), o programa multicomponente foi aplicado no grupo de exercício, consistindo em sessões de 30 minutos, duas vezes por semana, durante 12 semanas. Enquanto isso, o grupo de controle foi instruído a manter suas atividades diárias usuais.	A análise das mudanças na composição corporal e na função cognitiva antes e após a intervenção revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, especificamente em relação à massa muscular esquelética (P = 0,01) e à pontuação cognitiva na escala de avaliação da doença de Alzheimer modificada (P = 0,01).
Ra m na t et al, 20 21.	Um a inte rve nça o de exer cici	Comparar os efeitos de uma intervenção de videogame ativo de 12 semanas (X Box Kinect	Foram recrutados 45 participantes com idade média de 72 anos em seis lares de idosos. Eles foram divididos em dois grupos: um grupo de videogame interativo (IVG) com 23	No grupo IVG, observou-se uma melhora estatisticamente significativa no número total de respostas corretas na tarefa Stroop (P = 0,028) e no tempo

o ran do miz ado em clus ter.	Sports) com exercícios supervisiona dos multimodais convencionai s sobre o condicionam ento físico, capacidade funcional e desempenho cognitivo em idosos com queixas de memória.	participantes e um grupo multimodal convencional (CM) com 22 participantes. As sessões ocorreram semanalmente durante 12 semanas, com duas reuniões de uma hora cada. As avaliações pré e pós- intervenção incluíram testes de caminhada, equilíbrio, alcance funcional, função cognitiva e tarefas específicas.	médio de reação para palavras com cores corretas (P = 0,024) em comparação com o grupo CM. Além disso, o grupo IVG apresentou melhorias significativas em sua capacidade funcional, refletidas nos testes de caminhada de 6 minutos (P = 0,017), equilíbrio dinâmico (P = 0,03) e no teste “timed up and go” (P < 0,001).
--	--	--	---

Esses estudos examinaram intervenções em idosos com condições crônicas relacionadas à idade, enfocando principalmente a fragilidade cognitiva e o comprometimento cognitivo.

No âmbito da pesquisa, diversos estudos foram analisados. Gomez *et al.* (2023) conduziu uma revisão sistemática que envolveu idosos com mais de 65 anos, embora não tenha especificado o número de sessões de fisioterapia em seu estudo. Chung *et al.* (2022) realizou uma revisão sistemática e metanálise, destacando a importância da atividade física, mas também sem mencionar o número exato de sessões de fisioterapia. Por outro lado, o estudo de Magal *et al.* (2022) concentrou-se em um ensaio randomizado controlado com 47 idosos, que participaram de sessões realizadas três vezes por semana ao longo de oito semanas,

embora seu foco tenha sido o treinamento cognitivo, não especificamente fisioterapia. Du-Ri *et al.* (2021) exploraram um estudo randomizado controlado, envolvendo 20 indivíduos com mais de 60 anos, submetidos a sessões de 30 minutos, duas vezes por semana, durante 12 semanas, concentrando-se em uma intervenção multicomponente. Finalmente, Ramnat *et al.* (2021) conduziram uma intervenção de videogame ativo com 45 participantes, cuja média de idade foi de 72 anos, durante 12 semanas, com duas reuniões de uma hora por semana. Esses estudos forneceram insights valiosos sobre intervenções direcionadas a idosos com condições relacionadas à idade, com foco tanto na função cognitiva quanto na física. No entanto, a variedade de abordagens utilizadas enfatiza a necessidade de personalização das intervenções para atender às necessidades individuais dos idosos com demência.

Em resumo, esses estudos envolveram diferentes números de participantes, com uma média de idade em torno de 72 anos, e variaram em termos de número e duração das sessões de intervenção, abordando tanto a função cognitiva quanto a física em idosos com condições crônicas relacionadas à idade.

As técnicas utilizadas com bases nas pesquisas demonstram resultados eficientes, com efeitos fisiológicos positivos, trabalhar prevenção e promoção de saúde cognitiva deve ser incluída no plano de tratamento de idosos.

4. DISCUSSÃO

De acordo com Gomez *et al.* (2023), o método CMDT (tarefa dupla cognitivo-motora) assistida por tecnologia é eficaz para ganho e preservação cognitiva em idosos. O estudo mostra conforme os dados coletados que a técnica é segura e viável e comparada ao TAU (reabilitação tecnológica não-dupla tarefa) é mais eficiente, tendo efeitos fisiológicos de possibilitar plasticidade cerebral no córtex pré-frontal,

fundamental para assegurar aplicabilidades executivas, além de função cognitiva e motora. Por ser uma intervenção associada a tecnologia deve-se avaliar também a aceitação do paciente com a técnica.

A análise feita por Chung *et al.* (2022) fornece um achado notável, a ênfase na importância da atividade física em todas as intervenções direcionadas a idosos com fragilidade cognitiva. Essas intervenções demonstraram eficácia na melhoria das funções cognitivas e físicas em idosos, proporcionando benefícios tangíveis para essa população. No entanto, vale ressaltar que, embora tenham sido observados avanços positivos, as intervenções não tiveram um impacto significativo na redução da fragilidade física. Esse resultado salienta a complexidade da abordagem da fragilidade cognitiva em idosos e destaca a necessidade contínua de pesquisas e estratégias adicionais para enfrentar esse importante desafio de saúde pública.

O estudo de Magal *et al.* (2022) investigou intervenções para idosos residentes na comunidade com problemas cognitivos, usando um ensaio clínico randomizado. Os participantes, 47 idosos foram divididos em dois grupos, um submetido ao programa de treinamento CogniFit e o outro ao “Thinking in Motion (TIM)”. Ambos os grupos apresentaram melhorias significativas nas funções cognitivas, mas não houve melhoria na capacidade de marcha. Isso destaca a complexidade do tratamento de idosos com comprometimento cognitivo, ressaltando a importância de abordagens multidimensionais para promover a saúde cognitiva e física desses idosos na comunidade.

A pesquisa de Du-Ri *et al.* (2021) foi um avanço significativo na compreensão das intervenções para pessoas com mais de 60 anos, abordando aspectos da composição corporal e cognição. O estudo, um ensaio controlado com 20 participantes, comparou um programa baseado em tecnologia da informação e comunicação (TIC) com atividades diárias habituais. Os resultados destacaram diferenças estatisticamente significativas na massa muscular e nas pontuações

cognitivas, ressaltando a eficácia do programa na melhoria desses aspectos em idosos. Essas descobertas enfatizam a importância das intervenções multicomponentes com tecnologia para melhorar a saúde física e cognitiva nessa população. A pesquisa valida a necessidade contínua de abordagens inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos adultos mais velhos, enfatizando a relevância da tecnologia nas estratégias de cuidados de saúde.

O ensaio conduzido por Ramnat *et al.* (2021) analisou a eficácia de intervenções em idosos com queixas de memória, comparando videogame ativo (X Box Kinect Sports) com exercícios supervisionados convencionais. Com 45 participantes em seis lares de idosos, o grupo de videogame (IVG) experimentou melhorias significativas na função cognitiva, evidenciadas pela tarefa Stroop e tempo de reação. Além disso, o IVG mostrou avanços no desempenho físico, demonstrado nos testes de caminhada, equilíbrio e “timed up and go”. Esses resultados ressaltam o potencial das intervenções de videogame ativo na melhoria cognitiva e funcional em idosos com queixas de memória, destacando a importância de abordagens inovadoras para promover a qualidade de vida e bem-estar nessa população em um cenário crescente de tecnologia na saúde e no envelhecimento saudável.

Considerando as descobertas desses estudos, uma abordagem eficaz pode ser a combinação de métodos cognitivos e motores, enfatizando a atividade física, incluindo tecnologia e abordagens multidimensionais para melhorar a qualidade de vida e a saúde de idosos com fragilidade cognitiva. No entanto, é importante lembrar que cada indivíduo é único, e as intervenções devem ser personalizadas e adaptadas levando em conta as preferências e condições específicas de cada pessoa.

5. CONCLUSÃO

Este estudo buscou entender os efeitos do treinamento cognitivo em idosos com demência. A demência é cada vez mais comum devido ao

envelhecimento da população. Os resultados de cinco estudos revisados indicam que intervenções de fisioterapia e treinamento cognitivo podem ter impactos positivos na função cognitiva e física de idosos com demência.

Estas intervenções envolvem atividade física, tecnologia e treinamento cognitivo. Embora os resultados sejam promissores, a escolha da abordagem adequada depende das necessidades individuais do paciente e de sua aceitação da tecnologia. Isso enfatiza a importância de abordagens personalizadas para melhorar a qualidade de vida dos idosos com demência. Futuras pesquisas nessa área são necessárias, especialmente no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Maria Beatriz de Pinto. **A Demência no idoso**. 2022. Dissertação de Mestrado.

EMBON-MAGAL, Shiri et al. The effect of co-dependent (thinking in motion [TIM]) versus single-modality (CogniFit) interventions on cognition and gait among community-dwelling older adults with cognitive impairment: A randomized controlled study. **BMC geriatrics**, v. 22, n. 1, p. 720, 2022.

GALLARDO-GÓMEZ, Daniel et al. Optimal dose and type of exercise to improve cognitive function in older adults: A systematic review and bayesian model-based network meta-analysis of RCTs. **Ageing research reviews**, v. 76, p. 101591, 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu em 57,4% em 12 anos**, 2023.

KIM, Du-Ri et al. Effects of ICT-based multicomponent program on body composition and cognitive function in older adults: A randomized

controlled clinical study. **Clinical Interventions in Aging**, p. 1161-1171, 2021.

MACENA, Wagner Gonçalves; HERMANO, Lays Oliveira; COSTA, Tainah Cardoso. Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. **Revista Mosaicum**, v. 15, n. 27, p. 223-238, 2018.

MOREIRA, Wagner Elias de Melo et al. Aplicativo móvel: intervenções fisioterapêuticas à idosos frágeis. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 28, p. 220-229, 2021.

RAMNATH, Udhir. Physical activity, physical fitness, functional capacity and cognitive performance in older adults: effects of interactive video gaming. 2022.

TAM, Ada Chung Ying et al. The effects of interventions to enhance cognitive and physical functions in older people with cognitive frailty: A systematic review and meta-analysis. **European Review of Aging and Physical Activity**, v. 19, n. 1, p. 1-15, 2022.

TUENA, Cosimo et al. Technology-Assisted Cognitive Motor Dual-Task Rehabilitation in Chronic Age-Related Conditions: Systematic Review. **Journal of Medical Internet Research**, v. 25, p. e44484, 2023.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara..

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil